

MARKETING DIGITAL: COMUNICAÇÃO INTEGRADA POR MEIO DAS MÍDIAS SOCIAIS UM ESTUDO APLICADO NA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 118 JAN/23, Linguística, Letras e Artes / 04/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7504530

Ana Bárbara Silveira Mendonça Santos Dias

Israel Heiderscheidt da Silva

Alexandre Lisboa Silva

RESUMO: Observa-se que a comunicação integrada de marketing digital da Faculdade Municipal de Palhoça que atua no mercado educacional busca desenvolver melhorias em seus processos comunicativos digitais. Parte dessas melhorias estão concentradas na integração da comunicação que, se feita de forma planejada, organizada e controlada, pode atender às expectativas produtivas e digitais da instituição, tornando-se um diferencial estratégico, capaz de aumentar a audiência e constantemente seu branding. Neste contexto, o estudo teve como objetivo verificar a aplicação das ferramentas que são aplicadas na comunicação da Faculdade Municipal de Palhoça. Para tal, contou-se com a elaboração de objetivos específicos, que não foram totalmente atingidos ao final do estudo. Na revisão de literatura, foram trazidos autores que conceituaram a utilização da plataforma Instagram. Para a realização da pesquisa, foi utilizado o método pesquisa na forma qualitativa e quantitativa. Em

relação às técnicas, utilizou-se a bibliográfica e participativa, com o objetivo de identificar as falhas existentes e sugerir melhorias ao processo. Na sequência, tratou-se da caracterização da empresa objeto do estudo, da descrição do atual processo de gestão das mídias sociais da mesma, dos pontos de conflito encontrados nessa descrição e da apresentação das melhorias propostas pelo acadêmico, visando maior eficiência e agilidade na prática atual. Deste modo, concluiu-se que o processo de gestão das mídias sociais precisa de muitos pontos de atenção da FMP que por sua vez não atende às necessidades específicas dos acadêmicos, mas que há espaço para a introdução de melhorias, conforme as propostas.

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING, INSTAGRAM, MARKETING DIGITAL.

ABSTRACT: The integrated digital marketing communication of the Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), which operates in the educational market, seeks to develop improvements in its digital communication processes. Part of these improvements is focused on the integration of communication which, if done in a planned, organized, and controlled manner, can meet the productive and digital expectations of the institution. Hence it becomes a strategic differential, capable of constantly increasing the audience and its own branding. In this context, the study aimed to verify the application of the tools that are applied in the communication of the Faculdade Municipal de Palhoça. To this end, specific objectives were elaborated, which were not fully achieved at the end of the study. In the literature review, authors who conceptualized the use of the Instagram platform were presented. Qualitative and quantitative methods were used in this study. Regarding the techniques, both bibliographical and participatory were used, with the aim of identifying existing failures and suggesting improvements to the process. Next, the evaluation of the company branding was performed, followed by the description of the current social media management process. The points of conflict found in this analysis and the improvements proposed by the academic, aimed for greater efficiency and agility to be applied in the current practices. In summary, the social media management process at FMP has flaws,

especialmente do lado acadêmico, que precisa ser abordado. Portanto, há espaço para melhorias, como sugerido pelas propostas apresentadas neste estudo.

KEYWORDS: INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION, INSTAGRAM, DIGITAL MARKETING.

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento significativo de acessos às mídias sociais, percebe-se que as organizações passaram a se preocupar cada vez mais com essa crescente de usuários nas redes sociais e a mudança na forma de se comunicar e interagir. Ao integrar seus canais de comunicação, a Instituição de Ensino Superior (IES) consegue unificar sua mensagem e fortalecer a relação com os seus acadêmicos, usuários e futuros alunos. Essa mudança de comportamento social vem sendo percebida e estudada como um fator importante dentro das instituições de ensino, que buscam melhorias em suas mídias sociais deixando-as mais interativas.

O desenvolvimento entre esses fatores de comunicação e interação determinam a formação de um posicionamento dos acadêmicos perante as mídias sociais da instituição. Por isso, uma gestão de educação de ensino superior pode representar um diferencial entre o marketing digital na comunicação integrada dos docentes e discentes.

Em função do crescimento exponencial das mídias sociais, as instituições de ensino superior vêm se adaptando aos diversos modelos de ensino, em constante procura pela versão on-line que se torna uma opção diferenciada e atrativa. As aulas on-line permitiram fazer um curso superior de forma mais rápida e prática.

Ao analisar as mídias sociais da Faculdade Municipal de Palhoça, percebe-se a falta de padronização, o administrador deve se preocupar com a comunicação integrada que a mídia social/Instagram, que de acordo com a pesquisa do site resultado digital¹ – O Instagram é a terceira mídia social mais acessada no Brasil

em 2022, com isso vem buscando melhorias que refletem em maiores usuários entre as mídias sociais.

Observa-se que as páginas de Instagram das instituições de ensino superiores oferecem uma comunicação diferenciada e um conteúdo mais interativo com uma identidade visual pré-definida, as instituições de ensino buscam um equilíbrio entre a comunicação integrada e um direcionamento mais rápido e mais assertivo para os acadêmicos.

A análise trata-se de uma abordagem sobre um posicionamento da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) nas mídias digitais e a comunicação interna diante dos acadêmicos da instituição municipal de ensino. A Faculdade Municipal de Palhoça tem como objetivo disseminar conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo o desenvolvimento humano, intelectual, tecnológico e sustentável para o município. Considerar esse contexto é de grande importância para quem convive no meio acadêmico, o curso superior de ensino possibilita o desenvolvimento dos mesmos. As mídias sociais são uma realidade no cotidiano dos acadêmicos, o acesso a comunicação nos smartphones são instantâneas. No qual possibilita acessar as aulas através dos aplicativos que as instituições disponibilizam.

Diante do exposto, percebe-se a relevância do processo de uma mídia social mais integradas às diretrizes do corpo docente, já que as mídias sociais fazem parte do nosso cotidiano. Cada vez mais precisa entender nossa comunicação, conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), tudo indica que os mundos on-lines e off-lines acabarão coexistindo e convergindo. Tudo isso complementa a interface humana tradicional que era a espinha dorsal do marketing antes do surgimento da internet.

Analisar os processos de comunicação integrada através das mídias sociais da FMP. Para tematizar e delimitar a falta de interatividade do Instagram e todo o meio de comunicação da Faculdade Municipal de Palhoça, deve-se realizar um levantamento prévio, no qual consiste em descrever, sem juízos de valor, medir quais os impactos negativos e positivos que podem acarretar no

estabelecimento de uma comunicação mais eficiente e fazer melhorias assim contribuindo com as mídias que a FMP disponibiliza para os acadêmicos.

Diante do exposto questiona-se: quais os processos de comunicação integrada seriam mais eficazes ao serem aplicados nas mídias sociais da Faculdade Municipal de Palhoça?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresenta-se o embasamento teórico da pesquisa baseado em autores da área e relacionado aos temas do estudo, a saber, administração, marketing, comunicação integrada de marketing e marketing digital.

2.1 ADMINISTRAÇÃO

A administração está presente na vida dos seres humanos a todo instante, pois vive-se exercendo esta atividade construindo rotinas, planejando o que será feito e organizando o tempo, na construção e na realização do que o foi planejado.

De fato, para Gullo (2016), esse exercício utiliza todos os elementos que a administração instrui para o uma satisfação de necessidade. Administração é o processo de tomar decisões e realizar ações que utilizam recursos para alcançar objetivos. As tomadas de decisões conduzem as organizações a utilizar de forma eficiente os recursos disponíveis para que assim sejam alcançados os objetivos, conforme (MAXIMIANO, 2000).

No entendimento de Rossés (2014), a administração existe desde que o mundo é mundo. Esta afirmação pode ser reforçada, pois, desde que as civilizações mais primitivas ocupavam a terra, elas já adotavam técnicas e ferramentas administrativas para alcançar seu objetivo principal. Para o autor, à medida que a raça humana foi evoluindo, as realizações administrativas foram se ajustando para que o processo fosse aperfeiçoado e assim realizado com mais eficiência e resultados sendo mais positivos.

Corroborando Stoner (1985), estabelece que a administração existe desde o início das civilizações. No período da pré história, a sociedade nômade precisava caçar, pescar, e coletar para sobreviver, e essa divisão de tarefas era orientada por um líder. À medida que as sociedades foram crescendo e ficando mais complexas, a necessidade de administradores se tornou ainda mais urgente, o que levou os estudiosos da época a pensar sobre a natureza da administração.

Todo e qualquer tipo de organização requer administração para ser bem-sucedida. E vive-se em uma sociedade de organizações, na compreensão de Chiavenato (2008), tudo é criado, produzido e entregue por organizações. E todas elas precisam ser administradas para poderem alcançar sustentabilidade e competitividade.

Para Chiavenato (2002, pág. 3), administração define-se da seguinte forma:

A tarefa da administração é interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los em ação empresarial por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos. Assim, a Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz.

A palavra administração vem do latim ad (direção, tendência para) e minister (subordinação ou obediência) e significa aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro (CHIAVENATO, 2002).

A administração como ciência é relativamente recente porque os estudos mais profundos e que realmente mudaram o perfil deste conjunto de conhecimentos, datam do final do século XIX e início do XX, quando trouxeram importância e reconhecimento desta ciência junto às demais, porque houve a verificação prática de que o desenvolvimento social e econômico passava pelas organizações, que, conforme fossem administradas, trariam progresso onde estivessem situadas.

2.2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING

Observa-se no mercado altamente competitivo que nos dias atuais a comunicação integrada é criar conexão entre consumidores, clientes, alunos, empresas e outros nichos de interesse que é indispensável para poder ter sucesso ao gerir um negócio. Consensualmente para Ogden e Crescitelli (2007, pág. 1), “Fazer a comunicação integrada de marketing atualmente é um processo muito mais complexo do que em tempos passados, quando o mercado tinha baixo nível de segmentação; conseqüentemente, os produtos também não apresentavam muitas variações de tipos e marcas, e as mídias eram poucas e com grande poder de penetração”, portanto marketing é a ciência que estuda, entende e monitora mercados.

Segundo a American Marketing Association (AMA), marketing é uma atividade organizacional, é um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor e gerenciar relacionamento com clientes. A comunicação integrada de marketing é um mapa que ajuda a criar um plano de ação concreto. Ainda mais, continua o autor, que no mercado competitivo de hoje, empresas e profissionais de marketing certificam-se de que as mensagens que chegam aos consumidores sobre produtos e serviços sejam claras, concisas e integradas. Para Churchill e Peter (2000, pág. 456), “A comunicação integrada de marketing começa quando a organização estabelece inicialmente seus objetivos de marketing e decide como cada elemento do composto de comunicação pode sustentar esses objetivos”. Os autores abordam a combinação de elementos (propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e publicidade) do composto

de comunicação e um todo coerente para fornecer maior clareza e impacto na comercialização.

Ainda segundo Churchill:

A comunicação integrada de marketing surgiu, em parte, para corrigir as consequências prejudiciais da atitude dos profissionais de marketing que realizam um trabalho com objetivos contraditórios dentro das organizações e, também para responder às mudanças dentro do ambiente de comercialização. A competição mais forte e globalizada obriga a empresa a considerar de perto a eficácia com que se comunica com os clientes e lhes propicia valor. Assim, produtos e serviços personalizados, aliados a técnicas específicas ajudam a organização a se comunicar melhor com os clientes e criar mais valor para eles (CHURCHILL, 2000, pág. 456).

Já Yanaze (2006), relata que a comunicação de marketing viabiliza articular, transmitir, receber, integrar e reagir às informações. A comunicação de marketing coordena este conjunto de coisas com o objetivo de levar consumidores, ou outros públicos a adotar algum comportamento específico.

Segundo Doin (2019), para o desenvolvimento de uma comunicação de marketing integrada existem etapas no seu planejamento Para Ogden e Crescitelli (2007, pág. 3), “é importante ressaltar que sem um plano de marketing não se pode estabelecer um planejamento de comunicação eficaz, pois muitas das premissas adotadas no planejamento de comunicação são definidas no plano de marketing”. Eles relatam a importância de passar a mesma mensagem para os mercados-alvos, torna-se necessário entender a importância de um estudo aprofundado nas ações de mercado.

2.3 MARKETING

Na identificação das necessidades e desejos dos acadêmicos, de uma relação com a comunicação mais assertiva entre corpo docente e discente como cita Ogden e Crescitelli (2007, pág. 2), “É fácil notar que a atividade de marketing se tornou mais complexa, embora mais alinhada com as atuais demandas da sociedade”, fazer a comunicação de marketing atualmente é um processo muito mais amplo do que em tempos passados.

Segundo o American Marketing Association (AMA), marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, deste modo os autores Kotler e Keller (2006, pág. 4), descrevem que “o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes”, dizem que toda empresa deve organizar e manter o fluxo contínuo de informação que é constituído por pessoas, equipamentos e procedimentos dedicados a coletar, classificar, analisar, avaliar e distribuir as informações necessárias.

O marketing se destaca dentro de diversas áreas, e em conjunto Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), afirmam que, os profissionais de marketing de hoje tentam chegar ao coração e à mente dos consumidores.

Entretanto, para Churchill e Peter (2000, pág. 4):

Há dois tipos de clientes que participam de trocas comerciais. Primeiro, há os compradores organizacionais, que compram bens e serviços para empresas, órgãos governamentais e outras instituições, como hospitais e escolas. Os compradores organizacionais compram produtos para o funcionamento de suas próprias empresas (como suprimentos de escritório, máquinas, redes de computador) ou para vender a outras organizações ou

consumidores. Em segundo lugar, há os consumidores, que compram bens e serviços para o seu próprio uso ou para presentear outras pessoas.

No conceito de marketing para Ogden e Crescitelli (2007), é seguramente uma das atividades mais conhecidas e a menos compreendidas, estabelecendo que uma empresa deve satisfazer os desejos e necessidades do consumidor em troca de lucro. A sustentação do planejamento de atividades fundamentais em vários conceitos de marketing que incluem necessidades, demandas, trocas, mercado composto de marketing, ambientes, concorrências e o próprio marketing.

Para Las Casas (2006), os primeiros movimentos para a implantação de cursos específicos em estabelecimentos de ensino superior no Brasil surgiram por volta de 1954, o marketing foi traduzido por mercadologia cuja expressão em inglês é ação de mercado, nesse sentido o autor afirma que o marketing era praticado até mesmo na idade média. No entanto, a comercialização moderna não consiste apenas em transferências de produto do produtor ao consumidor.

Contudo, o marketing é de suma importância para as instituições de ensino superior e sua sustentação, conforme o autor Sandhusen (2010), o planejamento de atividades fundamentada em vários conceitos traduz a necessidade de aprimoramento de uma linguagem atual e dinâmica. Com isso, compreender a organização, os acadêmicos, consumidores e concorrência, tudo o que envolve a empresa é essencial para que as estratégias de marketing sejam bem formuladas possibilitando sua eficácia e atingindo seu objetivo.

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), marketing de conteúdo é uma abordagem que envolve criar, selecionar, distribuir e ampliar conteúdo que seja interessante, relevante e útil para um público claramente definido com o objetivo de gerar conversas sobre esse conteúdo.

No marketing de conteúdo, conforme fala o site da agência Pomar², a empresa passa a focar em nutrição de leads³ através de landing pages, publicação em

blog, abastecimento de mídias sociais, divulgação de infográficos, criação de ebooks, organização de webinars, SEO, e-mail marketing, gravação de vídeos, comentários, etc.

Já para o site resultados digitais ⁴(2017), o conteúdo de marketing é um material feito para educar, informar ou entreter um futuro cliente. A ideia consiste em informar as pessoas que no futuro elas respeitem as marcas. O conteúdo tem que falar questões relacionadas ao mercado e as dores e dúvidas de sua persona, uma representação fictícia de público-alvo.

2.4 MARKETING DIGITAL

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), o marketing digital não pretende substituir o marketing tradicional. Pelo contrário, ambos devem coexistir, com papéis permutáveis, ao longo do caminho do consumidor, uma abordagem que combina interação on-line e off-line entre empresas e consumidores. Na economia digital, a interação digital sozinha não é suficiente. Para a agência Pomar⁵, o marketing digital é uma estratégia que tem diversas vertentes, e toda vez que uma nova metodologia evolui e se consolida, acaba provocando mudanças significativas na forma de atrair e se relacionar com clientes no ambiente digital.

Para o site resultados digitais ⁶(2017), o marketing digital é um conjunto de informações e ações que podem ser feitas em diversos meios digitais com o objetivo de promover empresas e produtos.

Com os avanços tecnológicos a sociedade mudou, o comportamento com o marketing ou simples fato em que as trocas comerciais que antes eram feitas presenciais, nos dias de hoje ela encurtou na geolocalização, para facilitar a comunicação de ambos os lados. O marketing digital, segundo o site resultados digitais ⁷(2017), surgiu na década 90 mudou a maneira como as empresas utilizam a tecnologia na promoção de seus negócios, possibilidades mercadológicas com mais facilidades para globalização e a comercialização de produtos e serviços. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que o mix de marketing é uma ferramenta clássica para ajudar a planejar, o que oferecer e

como oferecer aos consumidores. Os produtos são desenvolvidos por uma necessidade e desejos do consumidor. Os autores ainda concluem que os 4P 's, Produto, Preço, Praça e Promoção do mix de marketing são projetados e alinhados, vender torna-se menos desafiador.

No marketing digital abriu-se um portal para as possibilidades de comunicação e estratégias mais qualificadas e quantificadas. A publicidade dos produtos e serviços no mundo on-line é muito mais rápida do que o método off-line. A interação de promover produtos e serviços no digital com maior facilidade e rapidez possibilitou que os clientes virem advogados da marca, os autores Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que, à medida que a interação avança e os clientes exigem relacionamentos mais próximos com as empresas, aumenta a importância do marketing digital o intuito é promover a ação e a defesa da marca. Como o marketing digital é considerado e é mais controlável do que o marketing tradicional, seu foco é promover resultados, entretanto, ao passo que o foco do marketing tradicional é iniciar a interação com os clientes.

Com a internet e os dados móveis na mão dos consumidores, os softwares foram se aprimorando a ter vida própria, vários aplicativos já entraram em conexão com seu público, alguns mais outros menos, mas a interação com a internet e como as pessoas foram se adaptando a uma realidade virtual. Com o desenvolvimento de novos softwares em 2010 com a intenção de resgatar momentos passados, com fotografias, o Instagram foi desenvolvido e disponibilizado ao mundo on-line, nos dias atuais, essa ferramenta se tornou a mais acessada entre os aplicativos das plataformas digitais.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo foram tratados os procedimentos metodológicos do estudo que se identifica como científico. Foram abordados tópicos tais como: necessidades da pesquisa, os métodos de pesquisa indutivo e dedutivo, abordagem quantitativa e qualitativa, técnicas de pesquisa foi o envio de um questionário por meio do e-mail institucional para os acadêmicos, na comunicação foi utilizada uma linguagem acessível para que a pesquisa tomasse corpo e

desperta a curiosidade aos acadêmicos a responderem o questionários, sendo de suma importância na conclusão da pesquisa.

Para Kauark, Manhães e Medeiros (2010), a seleção do instrumental metodológico está, portanto, diretamente relacionada com o problema a ser estudado, a escolha dependerá dos vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos.

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Os dados primários são originados pelo pesquisador com o objetivo de abordar o problema em estudo. Conforme mencionado, o formulário aplicado em campo, estes respondidos pelos acadêmicos e ex-acadêmicos da Faculdade Municipal de Palhoça quanto a sua natureza, são qualitativos ou quantitativos na abordagem da pesquisa permitindo assim dois tipos de análises.

Para Gil (2008), quantidade e qualidade são características imanentes a todos os objetos e fenômenos e estão inter-relacionados. No processo de desenvolvimento, as mudanças quantitativas graduais geram mudanças qualitativas e essa transformação opera-se por saltos. Assim Kauark, Manhães e Medeiros (2010), trata-se aqui de analisar a mudança contínua, lenta ou descontínua, através de “saltos”. Engels (In: Politzer, 1979, pág. 255) afirma que, “em certos graus de mudança quantitativa, produz-se, subitamente, uma conversão qualitativa”.

Segundo Martins e Bicudo (1989), a ideia de fato e fenômeno, resume-se a descrever:

A pesquisa “quantitativa” lida com fatos (tudo aquilo que pode se tornar objetivo através da observação sistemática; evento bem especificado, delimitado e mensurável).

A pesquisa “qualitativa” lida com fenômenos (do grego phainomenon: aquilo que se mostra, que se manifesta), evento cujo sentido existe apenas num âmbito particular e subjetivo.

Desta forma, a pesquisa qualitativa traz consigo algo mais próximo da realidade nas mídias digitais, para melhor apreender e compreender, tendo flexibilidade na utilização das técnicas de coleta de dados, observar o que o acadêmico consome, utiliza e conversa. Quanto mais aluno interagir e compartilhar com o Instagram, mais nossa base de dados aumenta e teremos quantidades de leds interagindo. Com uma comunicação integrada alinhada com seu público-alvo as soluções dos problemas serão resolvidas de forma rápida.

3.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Neste capítulo o acadêmico apresentará a descrição e a análise dos dados coletados na realização da pesquisa e suas conversões em informação e conhecimento iniciando pela caracterização da empresa por fim, será destacado e exposto as estratégias de marketing digital na utilização da ferramenta Instagram. Além disso, buscou-se criar associações entre a pesquisa e os autores abordados nesta pesquisa.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A Faculdade Municipal de Palhoça é uma instituição de ensino do município de Palhoça, no estado de Santa Catarina. Possui cursos de graduação nas áreas de Administração e Pedagogia e curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A Faculdade Municipal de Palhoça conhecida entre os acadêmicos como – FMP, foi fundada em 25 de outubro de 2005 e inaugurada em 20 de abril de 2006, criada no mandato do prefeito Ronério Heiderscheidt. A partir de então, das vagas ofertadas pela instituição, criou-se uma cota de 90% das vagas oferecidas com o objetivo de atender aos alunos que residem no município de Palhoça e os 10% restantes, são oferecidos para alunos oriundos de outros municípios.

Atualmente a FMP está instalada na Rua João Pereira dos Santos, nº 305; Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC, sendo o responsável pela administração Fábio Henrique Pereira, ocupando o cargo de Diretor Executivo. A instituição está classificada como Faculdade na categoria pública, cujo sistema de ensino é municipal. Sendo assim, os cursos oferecidos gratuitamente, de acordo com a 3ª

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Resolução 001/2001 do Conselho Estadual de Educação do estado de Santa Catarina.

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados do presente estudo se deu através de duas formas: a análise da ferramenta Instagram, onde a comunicação integrada entre os docentes não conversa com as informações implementadas pela faculdade no último trimestre e também através de uma entrevista semi estruturada com a participação dos acadêmicos da instituição.

Conforme Munhoz Julia (2020, pág. 15), “Com o consistente crescimento do Instagram, cada vez mais usuários se fazem presente diariamente no aplicativo, o que torna cada vez mais poderoso para se fazer marketing e atingir bons resultados”. Somos mais de 6000 seguidores e seguimos 27 perfis com um total de 514 publicações, até o presente momento da escrita deste trabalho.

Atualmente os perfis que o Instagram da FMP segue são como o atual gestor da administração pública municipal e os órgãos da sua prefeitura. Ficando de fora os acadêmicos que fazem parte de sua principal audiência e que passaram a dar continuidade a esse projeto que só qualifica e estrutura o município através de ensino, construindo identidade como um fomentador de educação tornando mais qualificadas.

Atualmente existe uma pessoa que faz todo o processo de planejamento e utilização de postagens na plataforma digital Instagram. Com isso tem se como base o que lhe é permitido e concedido muitas vezes através de suas escolhas pessoais e

o que é necessário para a instituição. Definir uma linguagem dentro da plataforma é essencial para os usuários. O grid, o que definimos com base de comunicação suas nove últimas postagens, assim saberemos sua linguagem visual para a definição para postagem futuras. Percebe-se a utilização de mensagens como a mesma identidade visual repetidas não seguindo uma padronização para a página Instagram.

A primeira postagem do Instagram da FMP foi realizada no dia 6 maio de 2017, já iniciando um CTA, para o seu corpo docente sobre o projeto Fruto do Livro do conhecimento, ação no qual os estudantes da faculdade ajudam a fazer a distribuição de livros dentro do município.

Neste sentido, foi aplicado presencialmente com 185 acadêmicos das fases iniciais dos cursos de graduação em Administração, Pedagogia e Análise de Desenvolvimento e Sistemas, um formulário de pesquisa contendo 14 perguntas, sendo estas que buscavam traçar as informações relevantes ao conteúdo postado na rede social Instagram, perante análise e levantamento de informações da organização relacionada.

A partir dos dados coletados, será possível entender e traçar um planejamento entre as programações de postagens, que busca a comunicação e a integração do Instagram com os acadêmicos e suas necessidades e desejos, além dos fatores motivantes do momento de escolha da Faculdades/Universidade que lhe proporcionará tal qualificação técnica, isto é, sua graduação.

3.5 PROPOSTA E SUGESTÕES DE MELHORIA

As propostas de melhorias visam apresentar as sugestões do acadêmico após a análise de todas as ferramentas de comunicação integrada adotadas pela Faculdade Municipal de Palhoça. O acadêmico sugere continuidade nos processos visto que estão surtindo o efeito desejado e partindo desse princípio, como sugestão de melhoria, para que a instituição de ensino superior FMP eleve o nível de audiência ainda mais no Instagram e obtenha uma maior eficiência no gerenciamento da comunicação entre os corpo docentes e discente. De acordo com o autor Philip Kotler (2000), “A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT (dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities, threats.)”, ou seja, trata-se de uma ferramenta utilizada para avaliar o ambiente interno e externo à organização, com o intuito de auxiliar na tomada de decisão (THALLES RAMOS, 2021).

A primeira ação proposta, talvez a mais simples e imediata, seria disponibilizar estudantes para cumprir seus estágios dentro da FMP, acadêmicos responsáveis

por organizar as etapas e o desenvolvimento de comunicação e alimentar as redes sociais da instituição.

Figura 21 – Ferramenta 5W2H

Fonte: Dados primários, 2022.

O aumento do quadro de pessoas possibilitaria a realização de postagens no ambiente físico da instituição, atendendo as necessidades reais dos seguidores, também seria possível implementar a estratégia de rotatividade no fluxo de alunos de diversas fases para a complementação do trabalho realizado, ou seja, participação direta do acadêmico com as mídias sociais da instituição. A fim de solucionar o problema das postagens, sugere-se a conexão e utilização da página do Facebook para o agendamento das postagens previamente planejadas como o calendário acadêmico que interliga o calendário anual. Com esta ação, os acadêmicos já teriam a informação imediata disponível de fácil acesso, podendo optar pela solicitação e maior engajamento da rede social Instagram. É essencial: uma postagem por dia; ideal: duas postagens por dia entre às 12 horas e às 21 horas e perfeito: três postagens por dia, às 7 horas, às 12 horas e às 21:00 horas.

Figura 22 – Instruções a seguir.

Fonte: Dados primários, 2022.

Por meio desta nova ferramenta, também se tornaria possível fazer os stories, stories fixados no perfil, vídeos no feed, conteúdos em listas, carrosséis. A partir do critério enviado estabelecido, garantindo, assim, a cobertura com os rankings das ações de engajamento de um post. Tal melhoria, além de automatizar e agilizar a prática, aprimora a comunicação e a transparência com o canal de comunicação, aumentando o algoritmo, por se tratar de uma instituição pública não se usará verba para a utilização de anúncios pagos e, ao mesmo tempo, elevando o nível de serviço como: 1 – salvar; 2 – compartilhar; 3 – comentário; 4 – curtir e 5 – visualizar.

Outra proposta de melhoria levantada é a aplicação e definição dos editoriais de conteúdo. Ter editoriais de conteúdo bem definidos norteia o que você vai publicar, como citado acima: calendário acadêmico. Como há uma significativa oscilação de demanda semestral por causa das inscrições do vestibular, por esta razão, assegura o atendimento do item em todos os períodos, seja ele de maior

ou menor demanda nos semestres. Assim, considera-se imprescindível a implantação de um calendário de postagem para que a FMP consiga atingir o nível de audiência desejado, sem que haja alunos desinformados.

Figura 23 – Aplicação da ferramenta.

Fonte: Dados primários, 2022.

Quanto à falta de uma comunicação integrada, sugere-se a criação de uma rotina no setor de marketing, que verifique diariamente a demanda das assistências dos setores da instituição, principalmente dos e-mails ou daquela comunicação que não fazem uma gestão de repertório. A partir desta análise, orienta-se o envio antecipado dos itens de comunicação para evitar ruptura na integração do conteúdo. Este gerenciamento resolveria a longa espera dos acadêmicos, especialmente com os assuntos os procedimentos, fluxogramas e instruções da faculdade pertencentes ao seu público.

Figura 24 – Finalidade da ferramenta.

Fonte: Dados primários, 2022.

Apresentadas as sugestões de melhorias como solução dos pontos conflitantes no processo da comunicação integrada entre os meios de comunicação da faculdade para os acadêmicos em questão, precisa ser levemente analisada e pontuada pois somos 6mil seguidores querendo um conteúdo de qualidade. Nesse sentido, faz-se necessário também a análise interna da organização, para que seja necessário definir a capacidade de aproveitamento e adaptação de todos referentes aos seus fatores externos, com tudo isso, sua audiência ficará permanentemente ansiosa para ouvir o que você tem a dizer, e na contribuição da geração de valor que a instituição proporciona para o seu município.

4 CONCLUSÃO

Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais do estudo, orientadas pelo cumprimento do objetivo geral, que foi analisar descritivamente a gestão do Instagram conectando a comunicação integrada de marketing da instituição de ensino FMP, e dos objetivos específicos, conforme se definiu no capítulo um.

O primeiro objetivo proposto trata-se de analisar as estratégias de comunicação integrada de marketing da FMP, a literatura sobre o tema de estudo, onde foi trazida a visão de diversos autores sobre o assunto, fornecendo um embasamento teórico do mesmo. Essa etapa foi alcançada no desenrolar do capítulo dois, onde foram abordados tópicos como Administração, Comunicação integrada de Marketing, Marketing Digital, Instagram, dentre outros.

O segundo objetivo tinha como administrar e coordenar o processo de comunicação integrada do atual método de gestão das mídias sociais principalmente o Instagram da Faculdade Municipal de Palhoça, que foi atingido no desenvolvimento do item 2.2 do capítulo dois, onde foram detalhadas as operações de planejamento e controle de postagens, extraídas por meio de pesquisa documental e de observação participativa.

Sequencialmente, o terceiro objetivo apresenta as estratégias de comunicação integrada aplicadas nas mídias sociais da FMP, que pretendia identificar os pontos de conflito entre a comunicação integrada de marketing a partir da descrição realizada do atual processo, onde ainda continuamos recebendo e-mail da instituição sem nenhuma conexão com o Instagram, qual foi alcançado no item 2.4.1 do segundo capítulo. Observaram-se aspectos como a falta de integração, ausência de estratégia de fluxo entre um evento e outro.

Desta forma, concluiu-se que o processo exposto da comunicação integrada de marketing, de modo geral, atende às necessidades da FMP, haja vista que o tempo de atuação no mercado junto com os administradores da plataforma Instagram foi curto. Por outro lado, verificou-se que há espaço para introduzir melhorias, conforme sugerido pelo acadêmico, as estratégias para um planejamento de marketing integrado seria as oito etapas para o desenvolvimento da comunicação, visando à distribuição das atividades e maior controle e agilidade nos processos através dos itens de melhorias.

Observando os aspectos facilitadores para a realização do estudo, destaca-se o fato de o acadêmico pertencer ao quadro discente da organização, o que facilitou o acesso à falta de informações necessárias. Cita-se, também, a

abrangência de conteúdo encontrado na literatura, que facilitou o desenvolvimento teórico do trabalho. Em relação aos aspectos dificultadores, foi pontuado o fato que o acadêmico não tinha acesso a maiores informações e a login da plataforma e não estava mais utilizando o campus de ensino, ou seja, não participa da rotina diária das atividades acadêmicas, ficando na dependência dos administradores e gestor da rede social para a coleta dos dados necessários. Além disso, a falta de registros atualizados sobre os processos da área também foi um fator que dificultou a busca por informações.

Como sugestões para a elaboração de conteúdos futuros, visando mensurar o atual, é possível apontar:

- a) Desenvolver um calendário acadêmico para o marketing Digital da Instituição A metodologia para o controle de postagem dentro da plataforma.
- b) Analisar a viabilidade de implantação de uma comunicação integrada para que os acadêmicos não fiquem atrasados pela falta de interatividades dos demais na mídia social;
- c) Analisar o comportamento dos acadêmicos, comparativamente o que a audiência está consumindo na utilização do marketing digital da faculdade onde possa criar um antes e depois da implantação das melhorias sugeridas;
- d) Criar, na Faculdade Municipal de Palhoça, um programa de capacitação e treinamento para os alunos voltado ao uso de Marketing Digital.

O estudo contribuiu no aprimoramento dos conhecimentos do acadêmico na área marketing digital e a ferramenta Instagram, proporcionou a integração dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso em combinação com a prática no ambiente acadêmico analisado. Encerra-se, deste modo, o Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE), requisito para a obtenção do grau de bacharel em Administração, na Faculdade Municipal de Palhoça.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002

_____, Idalberto. Recursos Humanos: O capital humano das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para o cliente. São Paulo: Saraiva, 2000.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Atlas, São Paulo, 2008.

KOTLER, Philip. KARTAJAYA. Hermawan. SETIAWAN, Ivan. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KAUARK, F.; MANHÃES, F.C.; MEDEIROS, C.H. Metodologia da pesquisa: guia prático. Itabuna. Ed. Via Litterarum, 2010.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.

MARTINS, J; BICUDO, M. A. V. A Pesquisa Qualitativa em Psicologia. Fundamentos e Recursos Básicos. São Paulo: EDUC, 1989.

MUNHOZ, Júlia. Instagram para negócios: aprenda a vender todos os dias transformando seguidores em clientes. São Paulo: DVS Editora, 2020.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

OGDEN, J. R.; CRESCITELLI, E. Comunicação Integrada de Marketing: Conceitos, Técnicas e Práticas. 2ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

ROSSÉS, Gustavo Fontinelli. Introdução à Administração. Santa Maria: Rede e-Tec Brasil, 2014.

SANDHUSEN, Richard L. Marketing Básico. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. SILVA, Reinaldo O,da. Teorias da administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

STONER, James Arthur Finch. Administração. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1985.

YANAZE, M. H. Gestão de marketing: avanços e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2006 RAMOS, Thalles Augusto Vieira. Plano de Marketing: Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina. Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1U8TuPba_xXZPMAwgnc5abKQsXCN8rh3kn/view?ts=6376c41c>. Acesso em: 17 nov, 2022 às 20:30h.

¹Disponível em:<<https://resultadosdigitais.com.br/>>. Acesso em: 25 ago, 2022.

²Disponível em: <<https://agenciapomar.com.br/>>. Acesso em: 18 de setembro de 2022.

³ LEADS – é um potencial consumidor que representa uma oportunidade de negócio, pois já demonstrou interesse na sua empresa de alguma forma

⁴Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-INB-MULTIPRODUCT-SEARCH-INST-RESULTADOS_DIGITAIS_ONLY_EXACT&utm_content=resultados-digitais_only&utm_term=resultados%20digitais-e&gclid=CjwKC_Ajw4c-ZBhAEEiwAZ105RTLA_X1AT65BIC2zxBYNqb7oiK52odlvz_H-Bo2JmxTfxL9h4UozRxo_C7zEQAvD_BwE>. Acesso em: 01 set, 2022.

⁵Disponível em: <<https://agenciapomar.com.br/>>. Acesso em: 18 set, 2022

⁶Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-INB-MULTIPRODUCT-SEARCH-INST-RESULTADOS_DIGITAIS>

[_ONLY_EXACT&utm_content=resultados-digitais_only&utm_term=resultados%20digitais-e&gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RTLA_X1AT65BIC2zxBYNqb7oiK52odlvz_H-Bo2JmXTfxL9h4UozRxoC7zEQAvD_BwE](https://resultadosdigitais.com.br/?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-INB-MULTIPRODUCT-SEARCH-INST-RESULTADOS_DIGITAIS_ONLY_EXACT&utm_content=resultados-digitais_only&utm_term=resultados%20digitais-e&gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RTLA_X1AT65BIC2zxBYNqb7oiK52odlvz_H-Bo2JmXTfxL9h4UozRxoC7zEQAvD_BwE)>. Acesso em: 01 set, 2022.

⁷Disponível em:<https://resultadosdigitais.com.br/?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-INB-MULTIPRODUCT-SEARCH-INST-RESULTADOS_DIGITAIS_ONLY_EXACT&utm_content=resultados-digitais_only&utm_term=resultados%20digitais-e&gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RTLA_X1AT65BIC2zxBYNqb7oiK52odlvz_H-Bo2JmXTfxL9h4UozRxoC7zEQAvD_BwE>. Acesso em: 03 set, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil